

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Проблемы и перспективы развития электроэнергетики в Украине // Тезисы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 24-25 января 2007 г., часть 1. - Харьков: УИ-ПА, 2007. – С. 53]

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ

В.В. Шевченко

В настоящее время в нашей стране есть значительные нерешенные проблемы, которые являются общими для всех стран: загрязнение окружающей среды; ограниченность топливных и минеральных ресурсов, значительные потери электроэнергии. Плохое техническое состояние электросетей, несовершенные системы учета вызывают увеличение уровня потерь электроэнергии: потери во всех сетях Украины составляют около 15-18 %, а иногда и до 30-40 %. Во многом эти проблемы возникли из-за серьезных недоработок современных технологий получения энергии.

Атомные электростанции (АЭС) вырабатывают в Украине до 45%. Общая мощность 13 установленных энергетических блоков на 4 АЭС составляет 11800 МВт. Это составляет около 45 % общей выработки электроэнергии. Сегодня в Украине уже не стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а о технической возможности их эксплуатации. Установленное оборудование практически отработало свой ресурс. В настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам, модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 миллионов долларов. Начаты единичные работы по ремонту и модернизации. Но это не решает проблем энергетики в целом. Аналогично специалисты оценивают и состояние классических тепловых электростанций, т.е. и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе. Эти проблемы и постоянный рост цен на энергоносители (нефть, газ) вызвали повышение интереса к возобновляемым источникам энергии. Из современных способов для Украины какой-то интерес представляет только ветроэнергетика. Для других стран перспективны и другие варианты, но это также не решает глобальных проблем. Развитие энергетики в 21 веке может идти эволюционным и революционным путем. Эволюционный путь предполагает: повышение эффективности установок тепловых и гидроэлектростанций; радикальная экономия органического топлива; сворачивание объектов ядерной энергетики по примеру передовых стран; возможное повышение доли нетрадиционной энергетики, использующей возобновляемые энергетические ресурсы; децентрализация производства электрической энергии; переход от моноэнергетики к полиэнергетике, что позволит приблизить источники выработки электроэнергии к потребителям. (Но следует помнить об остром дефиците органического ископаемого топлива).

Революционные преобразования в энергетике могут и должны начаться уже в первой половине 21 века. Настоятельно необходимы радикально новые, мобильные, экологически чистые, компактные и высокоэкономичные источники энергии.

Наиболее перспективны, на наш взгляд, попытки масштабного использования высокотемпературных сверхпроводников в самых разных отраслях промышленности. По оценкам Всемирного банка, уже через десять лет рынок сверхпроводникового электротехнического оборудования будет составлять 70 миллиардов долларов, а через двадцать лет превысит 240 миллиардов долларов.

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ПРОГРАМА

XXXX

*науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії*

24 - 25 січня 2007 р.

Харків
2007

Склад організаційного комітету

Голова:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., проф., ректор

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., радник ректора.

Лазарев М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи.

Відповідальний секретар:

Федюшин О.І. – асистент каф. АРЕ.

Члени оргкомітету:

Лобунець В.І. – к.ек.н., проф. каф. ЕПШМ

Шевченко В.В. – к.т.н. доц. декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – к.т.н., проф., декан технологічного факультету

Кучеренко С.М. – к.псих.н., доц., декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – к.т.н. доц. декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – к.т.н., доц., декан механіко-технологічного факультету

Васильєва І.Г. – к.філос.н., доц., в.о. декана соціально-економічного
факультету

Коломієць В.В. – к.т.н., доц., декан електротехнологічного факультету

Посторонко А.І. – к.т.н., доц., заст. декана електротехнологічного
факультету

Романенко В.П. – к.т.н., проф., декан гірничного факультету

Драгун С.В. – к.т.н., доц., начальник НДЧ

Ашеко Т.Л. – редактор І кат. відділу мнотехнічної техніки

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- 24 січня 2007 р., середа
 - 9.30 – 10.00 Ресстрація учасників конференції
 - 10.00 – 10.15 Відкриття конференції
 - 10.15 – 12.00 Пленарне засідання
 - 12.00 – 13.00 Перерва
 - 13.00 – 17.00 Робота по секціях
 - 25 січня 2007 р., четвер
 - 9.00 – 13.00 Робота по секціях
 - 13.00 – 14.00 Перерва
 - 14.00 – 15.00 Заключне засідання, закриття конференції
- Місце проведення пленарного та заключного засідань –
220 ауд. 2 корпусу

Вступне слово

Вельмишановні учасники конференції, оргкомітет радий вітати вас з відкриттям ювілейної XXXX науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії.

На конференцію подано понад 400 доповідей. Протягом двох днів на пленарному засіданні та на засіданнях секцій будуть обговорюватись і вирішуватись питання, щодо поліпшення стандартів рівня і якості підготовки фахівців інженерно-педагогічної освіти, життєдіяльності людини, охорони навколишнього середовища, створення і впровадження новітніх інформаційних, енерго-ресурсозберігаючих, екологічно-орієнтованих технологій, систем, обладнання і матеріалів.

Оргкомітет щиро вдячний всім, хто сприяв підготовці і проведенню конференції.

Бажаю всім учасникам конференції творчого натхнення та плідної роботи

Голова
Оргкомітету

О.Е.Коваленко

ПЕРШИЙ ДЕНЬ

24 січня, середа

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00 – 10.15

Вступне слово

Коваленко О.Е., д.пед.н., проф., ректор академії

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.15 – 12.00

Доповіді:

Лазарев М.І., д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи
Методика оцінювання показників наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ.

Кальянов В.М., д.т.н., професор кафедри зварювального виробництва.
Нові напрямки в газотермічних методах зміцнення.

Канюк Г.І., к.т.н., доцент кафедри теплоенергетичних установок ТЕС і АЕС.

Швидкодіючі прецизійні електронно-гідравлічні сліджучі системи.

Кириченко І.К., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри вищої математики.

Електромагнітне розщеплення зв'язаних систем.

Кисіль С.Г., к.псих.н., доцент, завідувач кафедри загальної та інженерної психології.

Пам'ять як фактор інноваційних моделей навчання.

Відповіді на запитання

Перерва

Секційні засідання

13.00 – 17.00

ДРУГИЙ ДЕНЬ

25 січня, четвер

Секційні засідання

9.00 – 13.00

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ

14.00 – 15.00

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**Секція ПЕДАГОГІКИ ТА ПРОБЛЕМ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ**

*Головуючі: Коваленко О.Е. – д. пед. н., проф., ректор
Брюханова Н.О. – к. пед. н., доц.*

Секретар – Кошелева В.С.

24 січня, 13.00-17.00

Ауд. 220, корп. 2

1. Антоненко Н.С., Барсов В.И., Озерский В.М.
ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
2. Бєлікова В.В.
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБУ ЯК КОМПЛЕКСНОГО
ЕЛЕМЕНТА В СИСТЕМІ ДИДАКТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
3. Белова О.К.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
4. Брюханова Н.О.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
5. Васюченко В.В.
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ Й ПОБУДОВИ МОДУЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ»
6. Великодний С.С., Зайцева С.С.
ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО
НАРАЩИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
7. Гелла Т.П.
ВИМОГИ ДО ГНУЧКОСТІ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ
8. Гирич З.И.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
9. Гирич З.И., Шаповал П.
ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ САМОСТІЙНИХ РОБІТ У
ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ
10. Казак І.О.
РОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
11. Кюсева О.М.
З ПИТАНЬ НАВЧАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В
ПТНЗ

12. Комишан А.И., Горбунова О.С.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ
СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13. Корольова Н.В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
14. Кошелева В.С.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ВМІНЬ У
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОФІЛЮ

15. Литвин С. В.
К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ

16. Михайличенко А.М.
ПРИЧИНИ НЕАДЕКВАТНОСТІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ВИМОГАМ ВИРОБНИЦТВА

17. Озерская А.В., Пономаренко Е.М.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО
ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

18. Посохова І.С.
МОНІТОРИНГ ЯК АСПЕКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

19. Посохова І.С., Акімова О.М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ

20. Прохорова Е.А.
ИСПД – ПРОБЛЕМА МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

21. Рогоуліна М.Р.
ДО ПИТАНЬ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«МАГІСТР»

22. Сварник И.А.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ MATHCAD В ПТО

23. Смоляков С.Л.
РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАГАЛЬНОГО
ОРІЄНТУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
ХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

24. Чепурко И.П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

25. Шевченко Е.Н., Кошелева В.С.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УИПА И
ХНАУ им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО

26. Шипенко Н.А.
ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
МЕТОДИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УМЕНИЙ
27. Штефан Л.В.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В
СУЧАСНИХ УМОВАХ

Секція ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Головуючий: Артюх С.Ф. – д.т.н., проф.

Секретар – Сапига М.М.

10.00 – 13.00

25 січня, 12.00-15.00

Ауд. 110, корп.1

1. Артюх С.Ф.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
2. Боровік Ю.С.
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ
3. Егоров А.Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4. Красовская Э.Т.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ
5. Кондратюк О.Ю.
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
6. Красноперов В.Ф., Сапига Н.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
7. Мезеря А.Ю., Ириков Д.В.
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
8. Пантелеева И.В., Беликова С.О.
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЧАСТОТЫ С
ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ
9. Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
УНИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ АСУ ТП РЕАКТОРНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ АЭС
10. Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В УКРАИНЕ

11. Шевченко В.В., Шуджан Р.Я.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
12. Ясинський Ю.О.
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ІЗОЛЯЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ
13. Ясинський Ю.О.
ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
14. Ясинський Ю.О.
АНАЛІЗ ДІЇ ІМПУЛЬСНИХ НАПРУГ НА ОБМОТКИ
ТРАНСФОРМАТОРІВ
15. Ясинський Ю.О.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ
СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
16. Ясинський Ю.О.
РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ

Секція ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Головуючий: Шелепов І.Г. – к.т.н., проф.

Секретар – Гулей О.Б.

24 січня, 13.00-17.00

Ауд. 221, корп.1

1. Бикова Т. І., Зайцева О. Н.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТЭС
2. Гулей О. Б.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ИСПЫТАНИЯХ
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
3. Загребельна Л. І., Канюк Г. І.
ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
4. Казак І. О.
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
УКРАИНЫ
5. Канюк Г. І.
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНО-
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЛЕДЯЩИЕ СИСТЕМЫ. ПРИКЛАДНАЯ
ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
6. Кононок О. В., Порошкін Д. Л.
ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ

До уваги учасників конференції

Традиційно за підсумками роботи XXXX науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії видаються Рекомендації конференції.

Орґкомітет звертається до всіх учасників конференції з проханням коротко і чітко сформувавши в письмовій формі свої пропозиції щодо змісту Рекомендацій. Пропозиції подавати відповідальному секретарю Федюшину О.І.

Пропозиції бажано подати до закінчення конференції аби познайомити з ними всіх учасників конференції та отримати їхні коментарі.

Орґкомітет буде дуже вдячний за будь-які пропозиції, що дозволять покращити організацію та проведення наступної XXXXI науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, яка буде проходити в рік святкування 50 річниці з дня заснування академії

Формат 60x84 1/16 Умовн. друк. арк. 1,5 Тираж 60 прим.

Українська інженерно-педагогічна академія

61003, Харків, вул. Університетська, 16

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XL
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2007

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XL
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти
Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Прикладної математики
Іноземних мов

24 - 25 січня 2007 р.

Харків
2007

Склад організаційного комітету

Голова:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., проф., ректор

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., радник ректора.

Лазарєв М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи.

Відповідальний секретар:

Федюшин О.І. – асистент каф. АРЕ.

Члени оргкомітету:

Лобунець В.І. – к.ек.н., проф. каф. ЕППМ

Шевченко В.В. – к.т.н. доц. декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – к.т.н., проф., декан технологічного факультету

Кучеренко С.М. – к.псих.н., доц., декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – к.т.н. доц. декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – к.т.н., доц., декан механіко-технологічного факультету

Васильєва І.Г. – к.філос.н., доц., в.о. декана соціально-економічного
факультету

Коломієць В.В. – к.т.н., доц., декан електротехнологічного факультету

Посторонко А.І. – к.т.н., доц., заст. декана електротехнологічного
факультету

Романенко В.П. – к.т.н., проф., декан гірничного факультету

Драгун С.В. – к.т.н., доц., начальник НДЧ

ЗМІСТ

Штефан Л.В.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ.....39

Секція: Електроенергетики

Артюх С.Ф.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ.....41

Богма С.А., Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРОВ НА АЭС В
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ.....42

Боровік Ю.С.
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ.....43

Егоров А.Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....44

Красовская Э.Т.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ.....45

Красноперов В.Ф., Кирисов И.Г.
АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ.....46

Кондратюк О.Ю.
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ.....47

Красноперов В.Ф., Сапига Н.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....48

Мезеря А.Ю., Ириков Д.В.
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ.....49

Пантелеєва І.В., Бєликєва С.О.
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЧАСТОТЫ С
ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ.....50

Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
УНИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ АСУ ТП РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АЭС.....51

Чернюк А.М.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ЗАЕМЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЕМЛЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.....52

Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В
УКРАИНЕ.....53

Шевченко В.В., Шуджан Р.Я.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ

ЗМІСТ

СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.....	54
Ясинський Ю. О.	
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ІЗОЛЯЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ.....	55
Ясинський Ю. О.	
ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ.....	56
Ясинський Ю. О.	
АНАЛІЗ ДІЇ ІМПУЛЬСНИХ НАПРУГ НА ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ.....	57
Ясинський Ю. О.	
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ.....	58

Секція: Теплоенергетичних установок

Бикова Т. І., Зайцева О. Н.	
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТЭС.....	59
Гулей О. Б.	
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ИСПЫТАНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.....	59
Загребельна Л. І., Канюк Г. І.	
ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.....	61
Казак И. А.	
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ...62	
Канюк Г. И.	
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЭЛЕКТРОНО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЛЕДЯЩИЕ СИСТЕМЫ. ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ.....	63
Кононок О. В., Порошін Д. Л.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ НА ТЭС (ОПЫТ ЗМИЕВСКОЙ ТЭС).....	64
Кострыкин В. А.	
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.....	64
Кострыкин В. А., Червоный В. В.	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ В ЭНЕРГЕТИКЕ..65	
Нечуйвітер М. М., Мороз В. Л.	
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ.....	66
Омельченко Л. М.	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ВСКИПАНИЯ КОНДЕНСАТА В ЭЛЕМЕНТАХ ТУРБОУСТАНОВОК НА РАБОТУ ТУРБИНЫ.....	67

**Шевченко В. В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ**

В настоящее время в нашей стране есть значительные нерешенные проблемы, которые являются общими для всех стран: загрязнение окружающей среды; ограниченность топливных и минеральных ресурсов, значительные потери электроэнергии. Плохое техническое состояние электросетей, несовершенные системы учета вызывают увеличение уровня потерь электроэнергии: потери во всех сетях Украины составляют около 15-18 %, а иногда и до 30-40 %. Во многом эти проблемы возникли из-за серьезных недоработок современных технологий получения энергии.

Атомные электростанции (АЭС) вырабатывают в Украине до 45%. Общая мощность 13 установленных энергетических блоков на 4 АЭС составляет 11800 МВт. Это составляет около 45 % общей выработки электроэнергии. Сегодня в Украине уже не стоит вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, а о технической возможности их эксплуатации. Установленное оборудование практически отработало свой ресурс. В настоящее время АЭС требуют немедленной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам, модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 миллионов долларов. Начаты единичные работы по ремонту и модернизации. Но это не решает проблем энергетики в целом. Аналогично специалисты оценивают и состояние классических тепловых электростанций, т.е. и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе. Эти проблемы и постоянный рост цен на энергоносители (нефть, газ) вызвали повышение интереса к возобновляемым источникам энергии. Из современных способов для Украины какой-то интерес представляет только ветроэнергетика. Для других стран перспективны и другие варианты, но это также не решает глобальных проблем. Развитие энергетики в 21 веке может идти эволюционным и революционным путем. Эволюционный путь предполагает: повышение эффективности установок тепловых и гидроэлектростанций; радикальная экономия органического топлива; сворачивание объектов ядерной энергетики по примеру передовых стран; возможное повышение доли нетрадиционной энергетики, использующей возобновляемые энергетические ресурсы; децентрализация производства электрической энергии; переход от моноэнергетики к полиэнергетике, что позволит приблизить источники выработки электроэнергии к потребителям. (Но следует помнить об остром дефиците органического ископаемого топлива).

Революционные преобразования в энергетике могут и должны начаться уже в первой половине 21 века. Настоятельно необходимы радикально новые, мобильные, экологически чистые, компактные и высокоэкономичные источники энергии. Наиболее перспективны, на наш взгляд, попытки масштабного использования высокотемпературных сверхпроводников в самых разных отраслях промышленности. По оценкам Всемирного банка, уже через десять лет рынок сверхпроводникового электротехнического оборудования будет составлять 70 миллиардов долларов, а через двадцать лет превысит 240 миллиардов долларов.